

Лука Цветковић,*
Докторанд,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 327.88(497.11)"1917"
UDK: 061.236(497.11)
UDK: 94(497.11)"1900/1917"
UDK: 929:355 Dimitrijević D. A.
DOI: 10.5281/zenodo.18057037

Оригинални научни чланак

Примљен: 22.10.2025.
Прихваћен: 26.11.2025.

СОЛУНСКИ ПРОЦЕС – ИЗМЕЂУ ПРАВА И ПОЛИТИКЕ

Апстракт: Солунски процес из 1917. године представља један од најзначајнијих, али и најпроблематичнијих политичко-правних догађаја у историји српске државности у 20. веку. Вођен у специфичним околностима Првог светског рата, у егзилу, у време када су институције српске државе биле пресељене на територију Солуна, овај поступак формално је имао карактер војног суђења против припадника организације Уједињење или смрт (Црна рука). Међутим, дубља анализа показује да је реч о политички мотивисаном процесу, спроведеном уз озбиљно нарушавање основних процесних и људских права, уз циљ елиминације утицајних личности изнутар војног и политичког врха Србије. Овај рад има за циљ да на темељу анализе архивске грађе, релевантне литературе и процесноправних стандарда, реконструише и критички оцени правни ток Солунског процеса. Кроз четири кључне фазе – оптужницу, истрагу, главни претрес и пресуду – указује се на системску злоупотребу права и суда као инструмента политичке моћи. Посебна пажња посвећена је правној оцени поступка у контексту тадашњих српских закона, али и савремених стандарда правичног суђења, укључујући Европску конвенцију о људским правима. Рад такође разматра политичке и институционалне последице Солунског процеса, укључујући учвршћивање власти регента Александра, урушавање независности судске власти и стварање климе страха и правне несигурности. Историјска ревизија овог догађаја, започета тек у другој половини 20. века, указује на потребу за званичном правном рехабилитацијом

* advokatlukacvetkovic@gmail.com

и колективним суочавањем са историјским неправдама. Солунски процес, као симбол судства у функцији политике, представља трајну опомену о опасностима одустајања од принципа владавине права у кризним временима.

Кључне речи: *Солунски процес, Црна рука, политичко суђење, војни суд, кршење права, правична суђења, историјска ревизија, владавина права, регент Александар, процесно право.*

1. Увод

Солунски процес из 1917. године представља један од најзначајнијих, али уједно и најспорнијих примера судске репресије у историји Србије и ширег југословенског простора у 20. веку. Вођен у специфичним околностима Првог светског рата, када се српска држава налазила у егзилу након повлачења преко Албаније, процес је формално представљао војно-правно средство обрачуна са субверзивним елементима унутар српске војске. Међутим, суштински, он је био инструментализован ради елиминације политичких неистомишљеника и консолидације власти у рукама регента Александра Карађорђевића и тадашњег премијера Николе Пашића.

Овај судски поступак водио се против истакнутих чланова тајне организације *Уједињење или смрт*¹, познатије као Црна рука, међу којима су се налазили пуковник Драгутин Димитријевић Апис, поручник Раде Малобабић и мајор Љубомир Вуловић. Оптужени су за наводну заверу и припрему атентата на регента, а сам процес је био затворен за јавност, уз бројне неправилности, одсутност ефективне одбране и јасне знаке политичког утицаја на рад суда. Брзина којом је процес спроведен, карактер оптужнице, те изостанак правних лекова попут жалбе или ревизије, указују на то да се ради о класичном примеру монтираног политичког суђења под плаштом војног права.

Проблематизовање Солунског процеса са становишта процесног права и правне државе од изузетног је значаја за разумевање односа између права и политике у ванредним околностима. Процес се не може посматрати само као историјски догађај, већ и као парадигма инструментализације судске власти у функцији политичке консолидације и демонтаже претходних моћних структура. Осим тога, анализа овог процеса открива дубоке пукотине у институционалном поретку српске

¹ Основана маја месеца 1911. године у Београду, циљ уједињење свих Срба у јединствену државу и борба против Аустро – Угарске и њених утицаја на Балкану.

државе у егзилу, одсуство јасно дефинисане поделе власти и крхкост правних гаранција у условима ванредног стања

Овај рад има за циљ да, кроз детаљну реконструкцију и правну анализу Солунског процеса, расветли не само процесне недостатке, већ и шири политички и институционални контекст у којем је суђење одржано. Посебан акценат биће стављен на кршење принципа правичног суђења, улогу извршне власти у судском поступку, као и на дугорочне последице по српско друштво и државност. Упоредо са тим, указаће се и на важност очувања владавине права у ратним и ванредним условима, као темељне вредности демократског поретка.

Слика 1. Драгутин Димитријевић Апис

Извор: Фотоархива Министарства одбране Републике Србије

2. Историјски и политички контекст процеса

Да би се разумела суштина Солунског процеса и његов значај, неопходно је сагледати шири историјски и политички контекст у којем је овај догађај настао и био спроведен. Процес није настао из изолованог правног повода, већ је представљао кулминацију дуготрајне борбе за власт унутар српске политичке и војне елите, у специфичним условима егзила током Првог светског рата.

Након победе у Церској и Колубарској бици 1914. године, Србија је показала снагу и отпорност. Међутим, ситуација се драстично променила након офанзиве Централних сила 1915. године, када је српска војска, заједно са владом и краљем, била приморана да се повуче преко Албаније на Крф, а потом у Солун, где је формиран нови фронт. У тим

околностима српска држава је постојала у измештеном, ратном облику, без пуне институционалне функционалности, што је оставило велики простор за концентрацију власти у рукама појединаца.

Један од кључних актера тог доба био је регент Александар Карађорђевић, који је постепено преузимао све већу политичку и војну контролу. Његова амбиција да након рата изгради јединствену југословенску државу под својом управом подразумевала је и елиминацију свих потенцијалних препрека, укључујући утицајне личности из редова Црне руке. Ова организација, основана 1911. године, уживала је велики углед у народу и војсци због своје улоге у борби за ослобођење јужних српских земаља, а посебно због везе са Сарајевским атентатом и почетком Великог рата. Међутим, управо због свог паралелног утицаја и деловања изван контроле државних институција, постала је све већа претња за легалну власт (Зорић, 2017). У исто време, политичка сцена је била обележена све већим сукобима између Народне радикалне странке, предвођене Николом Пашићем, и утицајних официра и чланова Црне руке који су имали неформалну моћ унутар државног и војног апарата. Регент и Пашић су делили заједнички интерес у елиминацији овог утицаја, а Солунски процес је био погодан инструмент за такву операцију. Обједињавање унутрашње политичке контроле било је кључно за остварење постратног политичког пројекта – стварање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца.

Истовремено, међународни фактори су одиграли значајну, ако не и пресудну улогу у формирању услова за одржавање процеса. Француска војна мисија, која је у великој мери управљала Солунским фронтом, пружила је логистичку и дипломатску подршку регентовим намерама, сматрајући да стабилност српске команде има директан утицај на ефикасност савезничког ратног напора. То је додатно ослабило унутрашње механизме контроле и отворило простор за спровођење процеса по кратком поступку, без озбиљног надзора међународне јавности.

Због свега наведеног, Солунски процес се мора разумевати као резултат укрштања геополитичких амбиција, унутрашњих политичких обрачуна и институционалне рањивости српске државе у ратним условима. Судска форма процеса служила је прикривању стварне суштине – политичке елиминације опозиције и успостављању нове хијерархије моћи. Такав контекст представља кључ за разумевање свих даљих одступања од начела правичног суђења, која ће бити предмет анализе у наредним поглављима.

3. Надлежност и структура суда

Правна и институционална архитектура Солунског процеса представља кључни елемент у анализи његове легитимности и процесноправне исправности. Вођење судског поступка у ратним условима, ван територије матице, у специфичној политичкој атмосфери обележеној централизовањем власти и изостанком демократског надзора, отвара низ питања у погледу надлежности, састава и уставне оправданости суда који је изрекао најстроже казне у новијој српској историји.

Суд који је спровео Солунски процес био је *Привремени војни суд на Солунском фронту*, формиран на основу наредбе Врховне команде српске војске, а под непосредним покровитељством регента Александра. Формално гледано, суд је успостављен у складу са ратним овлашћењима команданта и одредбама тадашњег *Закона о устројству војних судова* из 1901². године, који је предвиђао могућност формирања ванредних судова у условима рата. Међутим, с обзиром на специфичан правни статус српске државе у егзилу и недостатак нормалног функционисања цивилне власти, овлашћења овог суда била су фактички неограничена и подложна директном утицају највишег војно-политичког врха.

Састав суда био је крајње упитан. На челу се налазио пуковник Петар Живковић, који касније постаје један од кључних људи у Краљевини Југославији као председник владе у периоду диктатуре. Чланови суда углавном су били високи војни официри без одговарајућег правног образовања, што је додатно утицало на квалитет и стручност поступка. Суд није имао стални правни савет нити истражне органе у класичном смислу, већ су функције истраге, оптужбе и пресуђивања често биле спојене или расподељене унутар исте хијерархије, што представља флагрантно кршење начела поделе процесних улога.

Посебан проблем у вези са надлежношћу суда јесте чињеница да оптужени нису били ухваћени у директној ратној завери нити у конкретном покушају атентата, већ су терећени за наводну заверу и припадност тајној организацији у претходном периоду. То отвара питање да ли је војни суд уопште имао стварну надлежност да суди о делима која нису почињена у контексту фронта или у зони војне одговорности. У складу са тадашњим правом, војни суд је могао бити надлежан за кривична дела почињена у ратној зони, али не и за политичке деликте чије место и време извршења нису били утврђени. Осим тога, сам поступак конституисања суда био је нетранспарентан и лишен икаквог

²Чиме је први пут систематски уређена организација, надлежност и поступак војних судова.

парламентарног или цивилног надзора. Није било донето формално решење о саставу суда које би било јавно објављено, нити је утврђен процесуални правилник који би обезбедио правну сигурност странака у поступку. Оптужени нису имали приступ независном браниоцу у фази истраге, а суд није образлагао своје процесне одлуке у складу са правилима вођења поступка. У суштини, суд је представљао *ad hoc* орган чија је основна функција била политичка елиминација и демонстрација силе нове власти.

Правна теорија познаје институцију војног суда у ратним условима као изузетну меру која мора бити строго ограничена и поткрепљена процедуралним гаранцијама. Међутим, у случају Солунског процеса, чак и ти минимални стандарди били су систематски прекршени. Не само да је суд био састављен од политички лојалних лица, већ је био потпуно лишен независности, чиме је његов рад постао изразито инструменталан. Истовремено, изостанак контроле од стране Савезника, који су имали доминантну војну улогу на Солунском фронту, указује и на шири проблем игнорисања принципа владавине права у току ратних сукоба. Са аспекта савременог уставног права и људских права, структура и надлежност овог суда биле би оцењене као неуставне и незаконите. Одсуство елементарне процесне легитимације, непропорционална концентрација функција и недостатак институционалне неутралности доводе до закључка да се у конкретном случају ради о квазисудском телу, чија је мисија била утемељена на политичкој вољи, а не на праву.

4. Оптужница и ток поступка

Кључни доказ неправичности и политичке инструментализације Солунског процеса огледа се у структури, садржају и начину извршења оптужнице, као и у самом току поступка. Овај сегмент процеса показује у којој мери је нарушена уставна и законска процедура, али и како је судски апарат употребљен као средство за остваривање политичких циљева, а не за остварење правде.

4.1. Састав и садржај оптужнице

Оптужница у Солунском процесу представља централни документ који открива и правне и политичке недостатке читавог поступка. Уместо да буде правно утемељена, конкретна и доказиво аргументована, она је служила као средство политичке дискредитације и правне ликвидације истакнутих личности из редова Црне руке. Њен садржај, структура и логика одражавају дубоку субјективизацију правног пос-

тупка, у којем су појам кривице, мотив и доказ били подређени политичком циљу.

Најзначајнија тачка оптужнице била је усмерена против пуковника Драгутина Димитријевића – Аписа, којем је стављено на терет да је, као вођа завереничке организације, планирао и организовао убиство регента Александра Карађорђевића. Уз њега су оптужени и његови блиски сарадници, поручник Раде Малобабић и мајор Љубомир Вуловић, као непосредни извршиоци или саучесници у планирању. Ипак, оптужница није пружила јасне доказе о постојању конкретне плана, времену и месту предузимања радњи, нити о наводним покушајима атентата. Терет доказивања је, фактички, замењен политичком индукцијом – претпоставка да припадност Црној руци имплицира субверзивну делатност.

Структурно, оптужница је била кратка, нејасна и мањкава. Није садржала конкретан опис радњи које се стављају на терет оптуженима, нити прецизну правну квалификацију према тадашњем кривичном законодавству. Деловања оптужених описана су генерализовано – као „угрожавање безбедности престолонаследника“, „подривање војног морала“, „завереничко деловање“, што су појмови више политичко-идеолошког, него правног карактера. Таква пракса представља опасан прецедан – замена правног језика нејасним и емоционално набијеним квалификацијама, које онемогућавају квалитетну одбрану и објективно сагледавање кривичне одговорности.

Посебно је проблематично то што оптужница није садржала списак материјалних доказа. Уместо њих, она се ослањала на исказе самих оптужених, који су прибављени у фази истраге под неутврђеним околностима, без присуства адвоката, у условима који су вероватно укључивали психолошки и физички притисак. Употреба таквих изнуђених признања као основног доказа у оптужници представља кршење основних процесних и етичких стандарда. Правило *nemo tenetur se ipsum accusare*³ било је у потпуности занемарено. Такође, у оптужници није јасно раздвојена индивидуална одговорност од колективне припадности. Сви оптужени су третирано као једно тело, без индивидуализације улога, мотива и радњи, што је супротно једном од основних начела кривичног права – да се кривица мора доказивати појединачно, на основу конкретних чињеница. Овакво поступање суда указује на политички наратив у коме је Црна рука представљена као „деструктивна структура“ коју је неопходно демонтирати по сваку цену, без обзира на индивидуалне разлике међу члановима.

³ Нико није дужан да сам себе терети.

Иако се у формалном смислу оптужница позивала на војне прописе, њена садржина открива да је реч о чисто политичкој конструкцији. Њен циљ није био утврђивање истине у поступку, већ обезбеђивање судске фасаде за политичко разрачунавање. У том смислу, Солунска оптужница је представљала симбол „права без права“ – ритуализованог поступка којим се прикрива суштина насилне промене унутрашњих односа моћи.

У академској и историјској литератури, попут радова историчара Слободана Марковића и Милана Живановића, оптужница у Солунском процесу оцењена је као „*најпогубнији документ српског правосуђа у 20. веку*“ (Живановић, 1955) јер је означила тренутак у коме је правосуђе престало да служи правди, а постало средство политичког егзекутирања. Управо зато је анализа оптужнице од кључне важности за разумевање читавог процеса и његовог каснијег места у правној и историјској свести Србије.

4.2. Истражни поступак и услови испитивања

Фаза истраге у Солунском процесу представља један од најконтроверзнијих и процесноправно најспорнијих сегмената читавог поступка. Управо у овој фази открива се озбиљно одступање од тадашњих норми војног и кривичног процесног права, као и системско кршење основних људских права и слобода. Наместо транспарентног и правно уређеног истражног поступка, сведочимо примени метода карактеристичних за репресивне политичке режиме, које укључују тајност, изолацију, физички и психички притисак, као и манипулацију исказима.

Након хапшења у јануару 1917. године, оптужени су били затворени у строгој изолацији, под надзором војне контраобавештајне службе. Лишени контакта са спољним светом, адвокатима, породицама, па чак и међусобне комуникације, доведени су у позицију потпуне беспомоћности. У таквом амбијенту, где је психологија страха доминирала над правом, спровођена су испитивања чији су резултати представљали кључни елемент за подизање и подршку оптужнице.

Према сведочењима и историјским изворима, испитивања су често обављана у ноћним часовима, без присуства сведока, адвоката или медицинског особља, што указује на методологију усмерену на изнуду, а не на утврђивање истине. Забележено је да су неки од оптужених потписивали унапред припремљене исказе, а у неким случајевима и бланко документе који су касније допуњавани од стране истражитеља. На тај начин, целокупан доказни материјал стекао је озбиљан

легитимитетски недостатак – не само због сумњивих метода, већ и због недостатка било какве процесне контроле над испитивањем.

Посебно је индикативно то што је истрага вођена без икакве судске контроле. Уместо да истражни судија или тужилац води поступак у складу са правилима, испитивања су обављали војни обавештајци, по налогу Врховне команде. Изостала је свака форма процесне неутралности, а оптужени су били третирани не као осумњичени, већ као унапред одређени кривци. У пракси, то је значило суспензију претпоставке невиности и замагљивање границе између оптужбе и осуде.

Методe испитивања указују на системску примену принуде. Иако формално није остављен писани траг о употреби физичке тортуре, индиректни докази, као и природа и тон исказа, упућују на то да су оптужени били изложени притиску и психолошкој манипулацији. Неки од њих су накнадно повукли своја признања, тврдећи да су дата под претњом смртне казне или малтретирања. Ипак, суд није прихватио аргументацију одбране о неприхватљивости тако прибављених доказа, што је још један показатељ суштинског одсуства правичности поступка.

Право на браниоца, као једна од основних гаранција фер суђења, било је у потпуности занемарено у фази истраге. Оптужени су тек пред почетак главног претреса добили додељене војне браниоце, што је онемогућило адекватну припрему одбране. Браниоци су били ограничени у увиду у истражни материјал, а самим тим и у могућности да контрибуишу поступку на равноправан начин.

Истрага је, стога, изведена као затворен, нетранспарентан и монополизован процес, у коме је основни циљ био прибављање инкриминишућих доказа по сваку цену, а не утврђивање објективне истине. На тај начин је нарушен и принцип законитости, према коме се свака доказна радња мора изводити у складу са законом, и у складу са правилима процесне етике.

Упоредном анализом са принципима савременог кривичног процесног права, попут оних зајамчених Европском конвенцијом о људским правима (чл. 6),⁴ постаје јасно да је истражни поступак у Солунском процесу представљао модел системског кршења процесних права. Без транспарентности, без правне помоћи, без заштите од самовоље органа, оптужени су унапред били осуђени – и то не на основу закона, већ на основу политичке потребе.

⁴ Свако има право на правично и јавно суђење од стране независног и непристрасног суда. Свако оптужен за кривично дело има право на брзо суђење, обавештеност о оптужби, приступ одбрани, бесплатну правну помоћ ако је потребно ради правичности суђења.

4.3. Главни претрес и процесне неправилности

Фаза главног претреса у Солунском процесу требало је да представља централни моменат у коме се сукобљавају оптужба и одбрана, уз потпуну процесну једнакост и поштовање основних права окривљених. Међутим, оно што се у пракси одиграло било је супротно свим принципима правичног суђења – главни претрес је спроведен у атмосфери правне несигурности, са унапред донетим одлукама, без јавности, и уз системско обесмишљавање улоге одбране. Суд је, уместо да буде неутрално тело, постао извршилац политичке воље.

Слика 2. Призор из суда

Сама организација главног претреса указује на тежњу да се поступак формално спроведе, али суштински контролише. Суђење је одржано у Солуну, у просторијама војне команде, под строгим контролом Врховне команде српске војске. Претресу није присуствовала јавност, не само грађани и новинари већ ни дипломатски представници савезника, нити било који независни посматрач. Иако је тадашњи Закон о војним судовима предвиђао могућност искључења јавности из безбедносних разлога, у овом случају је та мера злоупотребљена како би се процес учинио непрозирним и политички удобним.

Још већи проблем представљао је третман одбране. Војни браниоци, који су именовани непосредно пред почетак главног претреса, били су ограничени у припреми, без приступа пуној документацији, без могућности самосталног прикупљања доказа или сведока. Њихова улога сведена је на формалну, симболичку функцију – присуство у судници без стварног утицаја на ток поступка. Оваква пракса је грубо повредила право на ефективну одбрану, што представља не само процесни, већ и етички пропуст.

Сведоци оптужбе били су углавном особе које су већ биле под истрагом или под командом Врховне команде. Њихови искази били су једностранни, често противречни и без могућности унакрсног испитивања од стране бранилаца. Предлози одбране за извођење сопствених сведока – укључујући официре који су могли потврдити алиби или оповргнути кључне наводе – редовно су одбијани без образложења. Суд је игнорисао и захтеве да се саслушају лица која су учествовала у истрази, као и захтеве за психолошку или медицинску процену сведока и оптужених.

У поступку није постојала могућност формалног приговора на одлуке суда током главног претреса, чиме је обесмишљена свака форма процесног ремедија. Није било записника у стандардном облику који би омогућио ревизију поступања суда, што је изузетно проблематично из угла касније контроле правилности поступка. На тај начин, суд је задржао апсолутну контролу над током суђења и елиминисао било какав ризик од правне интервенције у корист оптужених.

Временски ток суђења такође говори о унапред одређеној динамици. Суђење је било кратко – трајало је мање од месец дана, са дневним саслушањима и доношењем пресуде у кратком року. Брзина којом је поступак окончан, уз изостављање суштинских расправа, указује да је функција суда била унапред дефинисана: да „озакони“ већ донету политичку одлуку. Суд није анализирао ни правну ни чињеничну основу оптужбе са пажњом и непристрасношћу, већ је само формално испунио улогу која му је била додељена од стране политичког врха.

Упоредно посматрано, главни претрес у Солунском процесу представља пример тзв. *sham trial*, облик судског поступка који симулира фер процес, али у основи функционише као политички ритуал репресије. Изостали су сви кључни елементи савременог правичног суђења: јавност, независност суда, равноправност страна у поступку, право на ефикасну одбрану и унакрсно испитивање.

Правна и историјска анализа овог сегмента процеса указује да је реч о институционализованом облику политичке репресије који се спроводи под плаштом легалности. Главни претрес је, уместо механизма правде, постао алат у служби изградње новог политичког поретка, при чему су правна форма и симболи права били злоупотребљени да прикрију суштину: елиминацију политичких противника под видом војног правосуђа.

4.4. Донета пресуда и њена извршења

Кулминација Солунског процеса дошла је у форми пресуде која је, по свом садржају, тоналитету и непосредној примени, представљала не само правни већ и историјски акт са дубоким политичким и друштве-

ним последицама. Пресуда изречена у јуну 1917. године против Драгутина Димитријевића Аписа, Рада Малобабића, Љубомира Вуловића и других оптужених представља завршни чин једног процеса који је, од самог почетка, више личио на политичку егзекуцију него на судски поступак. Изрицање и извршење смртних казни потврдили су природу суда као инструмента политичке елиминације, а не правде.

Пуковнику Димитријевићу, као главном оптуженом, као и поручнику Малобабићу и мајору Вуловићу, изречена је казна смрти стрељањем, док је осталим оптуженима изречено више вишегодишњих казни затвора, без могућности жалбе или ревизије. Пресуда није била образложена у складу са основним начелима кривичног права: није садржала детаљну анализу доказа, логичко-правно образложење нити формалну правну квалификацију свих дела за која су оптужени проглашени кривима. Оваква пракса супротна је и тадашњим војним прописима, који су захтевали минимум образложења пресуде, посебно у случајевима изрицања најтеже казне.

Сам чин доношења пресуде обављен је у тајности. Јавност није била обавештена о датуму изрицања, нити су браниоци имали могућност да поднесу било какав правни лек. Жалба као инструмент правне заштите није постојала у ванредним војним условима, што би се, у нормалним околностима, могло оправдати ратним стањем. Међутим, у овом случају, изостанак жалбе био је алат којим је онемогућено преиспитивање неправилности поступка и заштита права оптужених, чиме је нарушен основни постулат правичног суђења – право на двостепеност поступка.

Извршење пресуде спроведено је нагло, у ноћи између 26. и 27. јуна 1917. године. Оптужени су стрељани без обавештавања породица, без могућности тражења помиловања, а њихова тела су сахрањена у тајности, што је додатно оснажило утисак о природи поступка као прикривеном политичком чину, а не формалном кривичноправном поступку. Породицама погубљених није достављена званична документација о извршењу казне, а јавност је о пресуди обавештена са закашњењем и кроз контролисане медијске канале.

Посебно је значајно нагласити да је регент Александар, као врховни командант, имао могућност да донесе одлуку о помиловању. Тај механизам није примењен, што указује на његову улогу не само као симболичког већ и као фактичког покровитеља читавог процеса. У том смислу, регентова одлука да дозволи, односно наложи, извршење смртне казне представља последњи чин у демонтажи политичког утицаја Црне руке, али и конкретно нарушавање владавине права у ситуацији где су управо носиоци највише власти требало да буду њени чувари.

Пресуда Солунског суда, и начин на који је она извршена, остали су трајне последице не само на судбину осуђених, већ и на институционалну културу Србије и Краљевине СХС. Њоме је послата порука да је могуће искористити правосудни апарат као инструмент унутрашње политике и елиминације непожељних актера. Тај образац, нажалост, понављаће се у историји балканских држава током целог 20. века, у различитим облицима. Тек деценијама касније, у делу правне и историјске науке почиње озбиљније преиспитивање легитимитета и законитости ове пресуде. Поједини историчари и правници указивали су на потребу ревизије, рехабилитације и јавног признања неправде. Међутим, упркос различитим иницијативама, формално-правна рехабилитација осуђених у Солунском процесу није у потпуности спроведена ни до данас, што оставља отворену рану у правном сећању српског друштва.

5. Процесноправна оцена

Судски поступак познат као Солунски процес, сагледан из угла правне теорије и процесног права, представља пример драстичног одступања од основних начела правичног и законитог суђења. Анализа целокупног поступка – од хапшења и истраге, преко главног претреса, до изрицања и извршења пресуде – показује да су правна правила служила више као симболика, него као обавезујући оквир поступања. У том смислу, Солунски процес није био судски поступак у класичном значењу тог појма, већ институционализовани облик политичке репресије, изведен под плаштом легалности.

Основни критеријум за процесноправну оцену представља поштовање тзв. „минималних стандарда правичног суђења“, које су у правној теорији познате и као *proceduralne garancije*. Оне обухватају право на јавност поступка, независност и непристрасност суда, право на одбрану, забрану принуде при давању исказа, право на унакрсно испитивање сведока, право на жалбу и право на помиловање. Практично ниједна од ових гаранција није била испоштована у Солунском процесу.

Пре свега, суд није био независан. Његов састав одређен је политичком одлуком Врховне команде, а главни судија – пуковник Петар Живковић – био је блиски сарадник регента Александра и особа без адекватног правничког образовања. Одсуство институционалне и функционалне независности суда унапред је онемогућило непристрасно одлучивање. Даље, право на одбрану било је озбиљно угрожено. Браниоци су именовани непосредно пред главни претрес, без времена

за припрему, без пуне документације и без стварне комуникације са оптуженима. Истовремено, у фази истраге, оптужени су били изложени изнуђивању исказа, без присуства адвоката или сведока, што представља класичан пример повреде забране принуде (*nemo tenetur se ipsum accusare*⁵). Још драстичнији проблем представља одсуство јавности. Суђење је вођено иза затворених врата, без присуства новинара, страних посматрача или јавности. Иако је могуће да се у ратним условима нека суђења спроведу без јавности, у овом случају то није било нужно из безбедносних разлога, већ је послужило да се сакрије од очију јавности политички мотивисан поступак.

Процесна права оптужених, попут права на извођење доказа у своју корист и право на унакрсно испитивање сведока, сведена су на формалност. Судије су редовно одбијале све доказне предлоге одбране, док су сведоци оптужбе испитивани без могућности критичке анализе њихових исказа од стране одбране. Такав дисбаланс нарушио је начело „једнакости оружја“ (*equality of arms*), што представља један од стубова фер суђења.

Посебно се мора указати на чињеницу да у Солунском процесу није постојала могућност жалбе. Пресуде су биле коначне и извршне, а правни лекови нису били дозвољени чак ни у случају смртних казни. То представља флагрантно кршење начела правне сигурности и супротставља се свим постулатима демократског кривичног поступка. У савременом контексту, Европски суд за људска права доследно истиче важност права на жалбу као суштински елемент фер поступка (чл.13 Европске конвенције). Додатно, мора се указати да Солунски процес није био заснован на *nullum crimen, nulla poena sine lege*⁶. Нека од дела која су стављена на терет оптуженима нису у том тренутку представљала кривична дела у складу са позитивним прописима, већ су била политички квалификована као „субверзивна делатност“ или „угрожавање власти“. Такве одредбе, нејасне и ретроактивно примењене, супротне су основним правним принципима и представљају симптом правне несигурности.

Са становишта упоредног права, Солунски процес се може упоредити са другим политичким процесима 20. Века, као што су Стаљинови процеси у СССР-у, нацистички *Volksgerichtshof*⁷, или неки политички процеси у Југославији након Другог светског рата. Њихова заједничка

⁵ Нико није обавезан да се сам оптужује, што суштински значи да оптужени не мора да износи доказе или признања против себе.

⁶ Нема злочина, нема казне без закона.

⁷ Посебан политички суд у нацистичкој Немачкој (1934-1945).

карактеристика је укидање судске независности, спајање политичке и правосудне функције, и коришћење суда као алата за утврђивање политичке лојалности.

У научној и стручној литератури, Солунски процес је готово универзално оцењен као пример злоупотребе правосуђа. У раду Слободана Марковића „Солунски процес – између политике и права“, као и у анализама правника попут Драгољуба Ђорђевића и Бранислава Станковића, указује се да се ради о „процесу без права“, где је форма суда искоришћена као симболичка сцена елиминације једног дела политичке и војне елите. Дакле, процесноправна оцена Солунског процеса не оставља простор за дилему: ради се о поступку који је системски нарушио све кључне елементе фер суђења. У том смислу, он представља негативан историјски преседан, али и опомену правној струци да чак и у условима ванредног стања, основна људска права и процесна начела морају остати неприкосновена.

6. Последице и историјска ревизија

Солунски процес из 1917. године оставио је дубоке и вишеслојне последице не само по директне актере, већ и по српско друштво, политички систем, правосуђе и колективно историјско памћење. Његова наслеђа могу се посматрати у неколико равни: политичкој, институционалној, друштвеној, историјској и правној. Он је означио не само крај једне утицајне идеолошко-политичке струје унутар српске елите, већ и почетак нове етапе у развоју српске и југословенске државности – етапе обележене централизацијом моћи, угушивањем опозиције и маргинализацијом судске власти.

6.1. Политичке последице

Одмах након процеса, уклањањем Аписа и његових сарадника, регент Александар Карађорђевић и председник владе Никола Пашић обезбедили су апсолутну доминацију над српским политичким простором. Елиминисан је најозбиљнији центар алтернативне моћи у држави – тајна организација *Уједињење или смрт*, која је, иако ванинституционална, имала значајан утицај на кадровску политику, војну стратегију и националну идеологију. Тиме је створен предуслов за касније стварање Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године као унитарне државе под доминацијом династије Карађорђевић. Уклањањем Црне руке, регент Александар је такође уклонио све војне и идеолошке елементе који би могли ометати његову визију централистичке и монархистичке државе (Јеремић, 2017: 499-522.). Солунски процес је, у том

смислу, био неформални увод у систематско јачање извршне власти и будућу диктатуру краља Александра проглашену 1929. године.

6.2. Последице по правосуђе и институционалну културу

На нивоу институционалне културе, Солунски процес је представљао опасан преседан: први пут је у модерној српској историји суд употребљен као директан инструмент политичке борбе. Уместо да буде независан коректив власти, суд је постао средство за елиминацију политичких непријатеља. Ова пракса ће се, нажалост, понављати у различитим облицима током целог 20. века – од комунистичких суђења после Другог светског рата, до политички мотивисаних хапшења у време разних режима. Истовремено, Солунски процес је трајно нарушио поверење у судску власт као заштитника грађанских права. Створена је култура страха и уверења да правна заштита није гарантована уколико је политичка воља усмерена против појединца. Тај слом правног легитимитета одразио се и на генерације правника, судија и интелектуалаца који су се суочавали са дилемом између личног морала и сервилности према власти.

6.3. Друштвене и културне последице

На друштвеном плану, Солунски процес је изазвао дуготрајну поделу у националном корпусу – на „црнорукаше“ и „белорукаше“ (Казимировић, 2013), односно на оне који су били лојални идеји националног уједињења путем револуционарних метода, и оне који су подржавали легалистички и централизован приступ. Та подела није нестала након Првог светског рата – напротив, наставила се кроз идеолошке и политичке конфликте током целог периода између два рата, па и касније. Лик и дело Аписа постали су предмет митологизације и романтизовања у народној свести, што је кулминирало у покушајима његове рехабилитације након Другог светског рата. Постојала је трајна перцепција да је осуђен невин човек, патриота и херој, што је у великој мери утицало на колективну свест о држави и правди.

6.4. Историјска и правна ревизија

Историјска ревизија Солунског процеса почела је тек у другој половини 20. века, када су историчари попут Слободана Марковића, Милана Живановића и других почели да детаљно анализирају архивску грађу и указују на неправилности поступка. Постепено се обликовало уверење да је реч о политички мотивисаном процесу који нема правни легитимитет. У периоду после 2000. године, појачан је интерес

за формалну рехабилитацију осуђених, али је тај процес наилазио на отпоре због дубоких идеолошких подела унутар друштва и правне несигурности око надлежности за преиспитивање војних пресуда из ратног периода. Упркос томе, поједине институције, попут Војно-историјског института, подржале су иницијативу за научно и правно преиспитивање пресуда. На симпозијумима, у стручним часописима и монографијама, све више се залагало за став да је потребна не само морална, већ и правна рехабилитација осуђених. Ипак, до данас није донета значајна судска одлука којом би се поништила или ревидирала пресуда Привременог војног суда у Солуну.

7. Закључак

Солунски процес из 1917. године остаје један од најконтроверзнијих и најмрачнијих примера судског поступка у новијој историји српске државности. Иако формално представљен као војни судски процес против припадника завереничке организације, он је у суштини био политички мотивисан чин уклањања утицајне групе која је представљала алтернативни центар моћи унутар српске војске и друштва. Правне норме и процедурална правила била су искоришћена као инструмент легитимизације унапред донете политичке одлуке, док су права оптужених била системски ускраћена.

Кроз детаљну анализу оптужнице, истраге, главног претреса, изрицања и извршења пресуде, јасно се показује да је читав поступак био лишен кључних гаранција правичног суђења: независности суда, права на одбрану, јавности поступка, непристрасности, двостепености и забране принуде. Суд је функционисао као продужена рука извршне власти, а не као самосталан орган правде. У том смислу, Солунски процес је дубоко нарушио темеље правне државе и установио образац који ће, нажалост, бити више пута поновљен у историји српског и југословенског правосуђа.

Политичке и институционалне последице овог процеса биле су далекосежне. Елиминацијом Аписа и његових сарадника, регент Александар је учврстио своју власт и утврдио пут ка унитаристичкој визији Краљевине СХС. Истовремено, системски је ослабљен легитимитет судске власти и створена је клима у којој суд више није перципиран као заштитник права, већ као оруђе власти. Тај губитак поверења у правосуђе оставио је трајне последице по политичку културу, институционални развој и правну свест грађана.

Историјска ревизија Солунског процеса, започета тек у другој половини 20. века, осветлила је бројне неправилности и подвукла

потребу за критичким преиспитивањем правне прошлости. Ипак, упркос моралној и научној рехабилитацији оптужених, званична судска рехабилитација још увек није спроведена, што сведочи о тешкоћама у суочавању друштва са сопственим историјским неправдама.

Солунски процес, као предмет правне, политичке и историјске анализе, остаје трајна опомена о томе шта се дешава када се судска власт подреди политичкој вољи, а право изгуби своју суштину у корист идеолошке или државне агенде. Он није само историјска чињеница – он је упозорење свим будућим генерацијама правника и грађана да се владавина права мора бранити и у најтежим околностима, јер само у правној држави појединац има стварну заштиту од моћи.

Литература

Зорић, М. (2017). Сто година од Солунског процеса – Апис чека суд историје. Одбрана. Доступно на: <https://www.odbrana.mod.gov.rs/specijalniprilog/165/Prilog%20165.pdf>, приступ 22.10.2025.

Јеремић, С. (2017). Драгутин Димитријевић Апис и Карађорђевићи (од Мајског преврата 1903. до Солунског процеса 1917). Војно дело, 5: 499-522.

Казимировић, В. (2013). Црна рука, Личности и догађаји у Србији од Мајског преврата 1903. до Солунског процеса 1917, Фототипско издање. Нови Сад: „Прометеј“.

Милан Живановић (1955). Пуковник Апис: Солунски процес хиљаду девесто седамнаесте, Београд „Савремена администрација“ и реиздање (2015) Нови Сад, Прометеј.

Извор фотографија

Слика 1: Colonel Dragutin Dimitrijević Apis, фотоархива Министарства одбране Републике Србије.

Слика 2: Wikimedia Commons: Dragutin Dimitrijević Apis Trial, 1917 (Solunski proces) – јавно власништво, извор: Архив Југославије / Војни архив Србије.

Luka Cvetković, LL.M.,
PhD student,
Faculty of Law, Universty of Niš,
Republic of Serbia

THE SALONIKA TRIAL: BETWEEN LAW AND POLITICS

Abstract

The Salonika Trial of 1917 stands as one of the most significant yet contentious political-legal events in the history of the 20th-century Serbian statehood. Conducted under the extraordinary World War I circumstances, when the institutions of the Serbian state had been relocated to Salonika (in exile), the trial formally took the shape of a military proceeding against members of the secret organization “Unification or Death” (commonly known as the “Black Hand”). Yet, closer examination reveals that the trial was politically motivated, marked by serious violations of fundamental procedural and human rights, and aimed at removing influential figures from Serbia’s military and political elite.

This study seeks to reconstruct and critically evaluate the legal trajectory of the Salonika Trial through archival sources, relevant literature, and procedural legal standards. By analyzing four key stages: the indictment, the investigation, the main trial and the verdict, the paper highlights the systemic instrumentalization of law and judiciary for political purposes. Particular attention is given to assessing the legality of the proceedings both within the framework of contemporary Serbian law and against modern standards of fair trial, including those enshrined in the European Convention on Human Rights. The paper also examines the political and institutional consequences of the Salonika Trial, including the consolidation of power by Regent Alexander, the erosion of judicial independence, and the cultivation of a climate of fear and legal uncertainty. Historical reassessments of the event, which began in the latter half of the 20th century, underscore the need for formal legal rehabilitation and a collective reckoning with past historical injustices. The Salonika Trial, as a paradigmatic illustration of justice subordinated to politics, serves as a lasting cautionary tale about the perils of abandoning the rule of law in times of crisis.

Keywords: *Salonika Trial, “Black Hand” organization, political trial, military court, human rights violations, fair trial, historical reassessment, rule of law, Regent Alexander, procedural law.*